

Analisis Produktivitas Pekerja di PT Watulintang Dengan Metode *Work Sampling*

M Kafi Fazle M¹⁾, Cut Daramitha K.Z²⁾, Zaniar Aisyah Saputri³⁾, M Rizky Edy P⁴⁾, Siska Wahyuningsih⁵⁾, Abdul Rohman D⁶⁾, Rahmat Alfiansyah⁷⁾, M Reza Ferdiansyah⁸⁾

¹⁾Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Jl. Nangka Raya No.58 C, RW.5, Tanjung Barat., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

Abstrak: Metode *Work Sampling* adalah suatu prosedur pengukuran yang dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan pada waktu tertentu yang ditentukan secara acak atau *random*. Kunjungan-kunjungan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi atau kegiatan apa yang sedang dilakukan di tempat kerja yang bersangkutan, frekuensi kegiatan tersebut, dan berapa persen waktu yang dipergunakan untuk pekerjaan ini. Semakin banyak kunjungan yang dilakukan semakin kuat dasar untuk mengambil kesimpulan. Metode *Work Sampling* sangat baik digunakan dalam melakukan pengamatan pekerjaan yang sifatnya tidak berulang dan memiliki waktu yang relatif panjang. Pada dasarnya prosedur pelaksanaannya cukup sederhana yaitu melakukan pengamatan aktivitas kerja untuk selang waktu yang diambil secara acak terhadap satu atau lebih mesin atau operator dan kemudian mencatatnya apakah mereka dalam keadaan bekerja atau menganggur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu seberapa besar tingkat produktivitas pekerja di konveksi PT Watulintang. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perhitungan Produktivitas, Uji Keseragaman Data, dan Uji Kecukupan Data. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh 7 kegiatan produktif, 7 kegiatan *non* produktif, dan 7 kegiatan *non* produktif tak terhindarkan dengan didapati nilai \bar{p} sebesar 62 % dan nilai \bar{n} sebesar 25.5. Dari penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa data telah seragam dan cukup untuk mengukur tingkat produktivitas dari pekerja PT Watulintang.

Kata Kunci : Produktivitas, Uji Kecukupan Data, Uji Keseragaman Data, *Work Sampling*

Abstract: *Work Sampling method is a measurement procedure that is carried out by making visits at certain times determined randomly. Visits are made to find out what is happening or what activities are being carried out at the workplace in question, the frequency of these activities, and what percentage of the time is used for this work. The more visits made the stronger the basis for drawing conclusions. Work Sampling method is very good for observing work that is non-repetitive and has a relatively long time. Basically, the implementation procedure is quite simple, namely observing work activities for randomly selected intervals of one or more machines or operators and then recording them whether they are working or unemployed. The purpose of this study is to find out how much the level of productivity of workers at PT Watulintang convection. The data processing methods used in this study are Productivity Calculations, Data Uniformity Tests, and Data Adequacy Tests. From the research conducted, it was found that 7 productive activities, 7 non-productive activities, and 7 non-productive activities were unavoidable with a \bar{p} value of 62% and a \bar{n} value of 25.5. From the research that has been done, it is found that the data is uniform and sufficient to measure the level of productivity of PT Watulintang workers.*

Keywords : *Productivity, Data Adequacy Test, Data Uniformity Test, Work Sampling*

I. PENDAHULUAN

Konveksi merupakan sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat secara massal. Konveksi secara lebih

spesifik adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi, seperti kaos, polo shirt, kemeja, jaket, celana dan sebagainya. Bisnis konveksi merupakan suatu bidang usaha yang memproduksi

4 Januari, 2023.

Abdul Rohman D, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: abdulrohmanderi@gmail.com).

Cut Daramitha K.Z, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: cutdaramitha.kz@gmail.com).

Mochamad Kafi F.M, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: fazlemawla7@gmail.com).

Muhammad Rizky E.P, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: rizkyedy2@gmail.com).

Muhammad Reza F, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: jayourbae@gmail.com).

Rahmat Alfiansyah, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: rahmat.alfi24@gmail.com).

Siska Wahyuningsih, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: siskawahyuningsih28@gmail.com).

Zaniar Aisyah S, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (email: puput1852@gmail.com).

pakaian secara massal atau dalam partai besar sesuai permintaan[5]. Dari Penjelasan singkat pekerjaan konveksi dapat diketahui bahwa Produktivitas merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu proses pekerjaan tersebut [2]. Menurut Kussrianto dalam Sutrisno [8], mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Peran serta tenaga kerja disini adalah penggunaan sumber daya serta efektif dan efisien. PT Watulintang merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terletak Jalan haji mean IIIA no 91 A, RT.002/RW.007, Jatiwaringin, Kecamatan Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411. Yang memproduksi pakaian dalam partai besar sesuai permintaan, Kegiatan yang dilakukan oleh pekerja di toko tersebut yaitu melakukan penjahitan, mengukur pakaian, menentukan ukuran bentuk tubuh dan membuat pola bahan terhadap konsumen, terdapat jadwal siklus kerja dari pekerja konveksi tersebut yaitu yang pertama dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Di penelitian ini, pengukuran tingkat produktivitas pekerja dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran *work sampling*. Metode *work sampling* adalah suatu prosedur pengukuran yang dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan pada waktu tertentu yang ditentukan secara acak atau random. Kunjungan-kunjungan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi atau kegiatan apa yang sedang dilakukan di tempat kerja yang bersangkutan, frekuensi kegiatan tersebut, dan berapa persen waktu yang dipergunakan untuk pekerjaan ini. Semakin banyak kunjungan yang dilakukan semakin kuat dasar untuk mengambil kesimpulan [3]. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencari tau seberapa besar produktivitas dari seorang pekerja yang bekerja di bagian konveksi di PT Watulintang.

II. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah empat orang pekerja PT Watulintang yang bekerja dibagian konveksi, yaitu atas nama Bapak Iceng, Sigit, Sarino, dan Rasto. Pengambilan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap para pekerja yang bersangkutan dan pengamatan dilakukan selama empat hari dengan jumlah kunjungan sebanyak 8 jam serta selang waktu 15 menit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar produktivitas suatu pekerja di PT Watulintang, Uji Keseragaman Data dan Uji Kecukupan Data yang digunakan untuk mencari apakah Data dapat dinyatakan cukup untuk mengetahui tingkat produktivitas seorang pekerja dengan waktu secara langsung menggunakan metode *work sampling*.

A. Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti secara langsung, meliputi data waktu kegiatan produktif, *non* produktif tak

terhindarkan, dan *non* produktif dari kegiatan pekerja di konveksi PT Watulintang.

TABEL I
KEGIATAN-KEGIATAN PEKERJA PT WATULINTANG

No	Produktif (A)	Non Produktif Tak Terhinder (B)	Non Produktif (C)
1	Menjahit	Sholat	Duduk
2	Mengukur pakaian	Makan	Merokok
3	Menentukan ukuran bentuk tubuh	Membetulkan mesin jahit	Mengobrol
4	Memilih benang	Membeli bahan	Menonton tv
5	Mengukur bahan	Ke toilet	Bermain <i>Handphone</i>
6	Memilih desain bahan	Membersihkan toko	Minum kopi
7	Membuat pola bahan	Membayar listrik	Bermain gitar

Sumber : Penelitian

2) Data sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang didapatkan peneliti melalui media lain, meliputi 2 *E-book* dan 7 Jurnal Ilmiah.

B. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dengan menggunakan metode *work sampling* adalah sebagai berikut :

1) Menggunakan Tabel Bilangan *Random*

artinya pengamatan dilaksanakan secara acak (random) dengan menggunakan tabel angka acak.

2) Menghitung persentase produktivitas

Persentase produktif adalah kegiatan seorang pekerja yang sesuai dengan *job desk* yang telah ditentukan oleh perusahaan [4]. Untuk menentukan persentase produktivitas perlu diketahui jumlah produktif dan jumlah kegiatan pada objek penelitian. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\bar{p} = \frac{\sum pi}{k} \quad (1)$$

$$\bar{n} = \frac{\sum ni}{k} \quad (2)$$

\bar{p} = Rata-rata Produktivitas Kerja dalam bentuk persen

\bar{n} = Rata-rata Jumlah Kegiatan

k = Jumlah Frekuensi Pengamatan

3) Menghitung Uji Keseragaman Data

Uji Keseragaman Data, bertujuan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran waktu cukup seragam. serta tidak melebihi batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Nilai BKA} = \bar{p} + Z_{\text{tabel}} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} \quad (3)$$

$$\text{Nilai BKB} = \bar{p} - Z_{\text{tabel}} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} \quad (4)$$

\bar{p} = Persentase Rata-rata Produktivitas
Ztabel = Nilai tabel Z yang didapatkan dari perhitungan tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan.

4) Menghitung Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data digunakan untuk mengetahui apakah data yang diambil telah cukup atau belum dalam masalah ini data dapat dinyatakan cukup untuk mengetahui tingkat produktivitas seorang pekerja atau tidak. Rumus yang digunakan yaitu:

$$N' = \left(\frac{Z.Table}{T.Keyakinan} \right)^2 \times \left(\frac{1-\bar{p}}{\bar{p}} \right) \quad (5)$$

N' = Jumlah Pengamatan yang seharusnya dilakukan

N = Jumlah Pengamatan yang sudah dilakukan

\bar{p} = Persentase Rata-rata Produktivitas

5) Perhitungan menit pengamatan dan produktivitas

a. Jumlah Menit Pengamatan

= Jumlah jam pengamatan x 60 menit x jumlah hari pengamatan (6)

b. Jumlah Menit Produktif

= Presentase produktif x jumlah menit pengamatan (7)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar produktivitas dari suatu pekerjaan Konveksi. Kegiatan produktif yang dilakukan pekerja yaitu menjahit, mengukur pakaian, menentukan ukuran bentuk tubuh, memilih benang, mengukur bahan, memilih desain bahan, dan membuat pola bahan. Kegiatan *non* produktif yang dilakukan oleh pekerja yaitu duduk, merokok, mengobrol, menonton tv, bermain *handphone*, minum kopi, dan bermain gitar. Kegiatan *non* produktif tak terhindarkan yang dilakukan oleh pekerja yaitu sholat, makan, membetulkan mesin jahit, membeli bahan, pergi ke toilet, membersihkan toko, dan membayar listrik tempat konveksi tersebut.

A. Hasil Data Persentase Produktivitas

Persentase pengamatan produktivitas diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap aktivitas dari keempat pekerja dengan durasi waktu 4 hari terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan Produktif (A), kegiatan *Non* Produktif Tak Terhindarkan (B), dan *Non* Produktif (C) sebagai berikut :

TABEL II

PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS					
Jenis Pengamatan	Hari Kerja				Jumlah
	Frekuensi Pengamatan				
	1	2	3	4	
Produktif (A)	11	8	6	10	35
Non Produktif Tak Terhindarkan (B)	5	6	10	7	28
Non Produktif (C)	6	12	10	11	39
Jumlah	22	26	26	28	102
% Produktif	73%	54%	62%	61%	249%

Sumber : Pengolahan Data

Pada Tabel II, diperoleh jumlah total kegiatan pada pekerja 102 kegiatan selama 4 hari dengan total persentase produktivitas 249%. Selanjutnya melakukan perhitungan Rata-rata produktivitas kerja dalam bentuk persen dan rata-rata jumlah kegiatan sebagai berikut :

$$\bar{p} = \frac{\sum pi}{k} = \frac{249\%}{4} = 62\%$$

$$\bar{n} = \frac{\sum ni}{k} = \frac{102}{4} = 25,5$$

B. Uji Keseragaman Data

Jika data (*range*) yang telah dikumpulkan tidak keluar dari Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB) maka dapat dikatakan data sudah seragam. Kemudian menghitung kecukupan data menggunakan tingkat keyakinan 88% dan ketelitian 12% lalu menggunakan tabel z. jika $N' < N$, maka data dinyatakan cukup untuk mengetahui tingkat produktivitas seorang pekerja. Berikut merupakan hasil perhitungan dan hasil perolehan uji keseragaman dan kecukupan data oleh ketiga pekerja adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Ketelitian = 12% = 0,12
- 2) Tingkat Keyakinan = 88% = 0,88
- 3) $1-0.88 = 0.12$ dan $0.12 / 2 = 0.060 = \alpha$
- 4) Z hitung = $0.88+0.060 = 0.940$ atau Z tabel = 1.55

$$Nilai BKA = \bar{p} + Ztabel \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} =$$

$$0.62 + 1.55 \sqrt{\frac{0.62(1-0.62)}{25.5}} = 0,77$$

$$Nilai BKB = \bar{p} - Ztabel \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} =$$

$$0.62 - 1.55 \sqrt{\frac{0.62(1-0.62)}{25.5}} = 0,47$$

TABEL III

BKA, P, DAN BKB

BKA	P	BKB
0.77	0.73	0.47
0.77	0.54	0.47
0.77	0.62	0.47
0.77	0.61	0.47

Sumber : Pengolahan Data

Gambar I Bagan Kurva Uji Keseragaman Data
Sumber : Penelitian

Pada Gambar I, dapat dinyatakan bahwa data untuk pekerja konveksi Watulintang sudah seragam karena nilai *range* P (pada tabel I) berada diantara BKA 0,77 dan BKB 0,47.

C. Uji Kecukupan Data

Selanjutnya melakukan perhitungan kecukupan data, sebagai berikut:

$$N' = \left(\frac{Z \text{ Tabel}}{T. \text{ Keyakinan}} \right)^2 \times \left(\frac{1 - \bar{p}}{\bar{p}} \right)$$

$$= \left(\frac{1.55}{0.88} \right)^2 \times \left(\frac{1 - 0.62}{0.62} \right) = 1.90$$

$$N = 102$$

$N' < N$, maka data dinyatakan cukup untuk mengetahui tingkat produktivitas seorang pekerja

Jumlah menit pengamatan

Jumlah jam pengamatan x 60 menit x Jumlah hari pengamatan

$$= 8 \text{ jam} \times 60 \text{ menit} \times 4 \text{ hari} = 1920 \text{ menit}$$

Jumlah menit produktif

Presentase Produktif x Jumlah menit pengamatan

$$= 0.62 \times 1920 \text{ menit} = 1194 \text{ menit}$$

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas yang dilakukan di PT Watulintang diperoleh nilai rata-rata produktivitas kerja dalam persen (\bar{p}) sebesar 62 % dan nilai rata-rata jumlah kegiatan (\bar{n}) sebesar 25,5. Dalam Uji Keseragaman Data yang dilakukan, diperoleh nilai batas kontrol atas (BKA) sebesar 0.77 dan nilai batas kontrol bawah (BKB) sebesar 0.47, data disimpulkan sudah seragam karena nilai produktif dari pekerja PT Watulintang berada di antara nilai *range* BKA dan BKB. Dalam Uji Kecukupan

Data yang dilakukan, diperoleh nilai jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan (N') sebesar 1.90 dan nilai jumlah pengamatan yang sudah dilakukan (N) sebesar 102, data disimpulkan sudah cukup untuk mengetahui tingkat produktivitas dari pekerja di PT Watulintang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ibu Tri Novitasari, S.T.P., M.T selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama 1 semester ini dalam pembelajaran mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I.

REFERENSI

- [1]. Ade, M., & Muhsin, A.(2017).“Analisis Beban Kerja Mekanik Pada Departemen *Plant* Dengan Metode *Work Sampling*”. Jurnal Optimasi Sistem Industri, Vol. 10, No. 1. 35-42.
- [2]. Amalia, P., dkk, (2022).“Analisis Produktivitas Pekerja Menggunakan Metode *Work Sampling* di Toko XYZ”. Jurnal Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi, Vol. 6, No. 3. 325-332.
- [3]. Isma, B., & Bambang, R. (2020). *Perancangan Sistem Kerja*. Sidoarjo: Umsida Press.
- [4]. Isma, B., dkk, (2021).“*Work Sampling* Sebagai Usaha Mengukur Produktivitas Perakitan Kursi Model Praktikum Analisa Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi”. Jurnal Mesin Nusantara, Vol. 4, No. 2. 61-69.
- [5]. Koperasi Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. “Apa itu Konveksi” Sumber: <http://www.kopma.upnyk.ac.id/page/apa-itu-konveksi> [diakses 29 Desember 2022]
- [6]. Puspita, D., dkk, (2017).“Aplikasi Metode *Work Sampling* Untuk Menghitung Waktu Baku dan Kapasitas Produksi Pada Industri Keramik”. Jurnal Seminar Nasional IENACO. 151-158.
- [7]. Raimona H., dkk. (2015). *Analisis dan Perancangan Sistem Kerja*. Padang: Andalas University Press.
- [8]. Ramadina I., dkk. (2020).“Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT. NUSA SURYA CIPTADANA Kota Sukabumi”. STIE PASIM SUKABUMI Jurnal Mahasiswa Manajemen, Vol. 1, No. 2. 185-204.
- [9]. Sanria, P., & Hilman, M.(2021).“Analisis Beban Kerja Pegawai Dengan Menggunakan Metode *Work Sampling* Untuk Menentukan Jumlah Pegawai yang Optimal”. Jurnal Industrial Galuh, Vol. 2, No. 2. 31-40.
- [10]. Zahri, A., & Mawardah, M.(2017).“Pengukuran Jumlah Karyawan Dengan Metode *Work Sampling*”. Jurnal Ilmiah Tekno, Vol. 14, No. 1. 1-10.